

PEDAGOGIKA TARIXIDA USTOZ VA SHOGIRD MASALASIGA YONDOSHUVLAR

M.YO'LDASHEVA

QDPI KATTA O'QITUVCHISI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8106876>

Jamiyat taraqqiyotining hamma davrlarida ustoz va shogird masalasiga alohida e'tibor ko'rsatilgan. Ustoz - so'zining ma'nosi, o'kituvchi, tarbiyachi tushunchalariga nisbatan keng qamrovli bo'lib, o'z ishining, soxasining yetuk, salohiyatli, uning yutuqlarini kasbdoshlari xar tomonlama tan olgan shaxsni bildiradi. Pedagogika tarixini o'rganish shuni ko'rsatadiki ta'lim olish va ta'lim beruvchiga extiyoj yuzaga kelgandan beri ustoz qalb memori, shogird esa taraqqiyot omili sifatida barcha didaktik asarlarda yoritilib kelingan.

Pedagogika taixida shogird ustoz tomonidan tanlov asosida ajratib olingan. Islom olamining buyuk namoyondasi Baxouddin Naqshband o'zlariga shogird olayotganlarida uni birovlar orqali emas, balki o'zlari tanlab olganlar. SHogird tanlab olishda doim ularga shunday savol bilan murojaat kilgan ekanlar. "Biror kasb-xunaringiz bormi? Bo'lajak shogirdlarning ko'pchiligi "oldin ilm o'rganib, so'ngra kasb-xunarli bo'lmokchiman" deb javob berganlarida, u kishi "Ilm o'rganish uchun eng avvalo, biror kasb-xunarli bo'lish kerak. So'ngra ilmni o'rganish lozim" deb javob berar ekanlar.

Demak, shogirdni ustozning o'zi tanlashi va shogird biror kasb-hunarli bo'lishi lozim. Xunarli, bilimli shogirdlar boshqalariga qaraganda imtiyozli bo'lganlar. Ustoz bilimli, maxoratli, o'z soxasining ustasi, faoliyatida yuqori ko'rsatgichlarga ega bo'lgan shaxs sifatida nomoyon bo'lar yekan, o'zbek etnopedagogikasida ustoz sifatlari, unga qo'yiladigan talablar masalasi tasavvuf ta'limoti asosida xar tomonlama asoslangan va amalda qo'llanilgan. Xusayin Voiz Koshifiyning asoslashicha ustoz (pir) quyidagi shartlarga rioya etilishi lozim:

- ustozning e'tiqodi pok bo'lishi, i
- lmi yuqori darajada bo'lishi,
- o'z axdida ustuvor va mustaxkam bo'lishi,
- saxiy va birovlariga beminmat yordam ko'rsatsin,
- odamlarning malomati, fitnasidan qo'rqmasligi,
- pok va pokdamon, xayoli - diyonatli bo'lsin,
- oliy ximmat, shogirdlaridan ta'ma qilmasin,
- so'zi shirin, muloyim bo'lsin, shogirdning xar bir xatti-xarakatidan jaxli chiqmasin, kechirimli bo'lsin,
- xulqi yoqimli, latif bo'lsin,
- qo'li ochiq bo'lsin,
- xikmatli bo'lsin,
- itoatgo'ylikni shior etgan bo'lsin,
- viqorli, og'ir va namunali bo'lsin, .
- xotirjam va osoyishta bo'lsin,
- doim o'z xaybati vasalobatini yo'qotmasin,
- odobli bo'lsin,
- kechirimli bo'lsin,

- ustoz ko'rgan bo'lsin, boshqalardan olgan bilimlarini shogirdlariga o'rgata olsin.

Ustoz bo'lishi uchun insonda o'ziga xos ma'naviy – kasbiy xislat va sifatlar mujassam bo'lishi talab etilgan. Jumladan:

- a) komil ma'rifat egasi, o'zini tanigan bo'lishi lozim.
- b) o'tkir farosatli, odamshunos bo'lishi bir qaraganida shogirdning qobiliyatini ilg'ay olsin,
- v) etuk ruxiy, ma'naviy quvvatga ega bo'lsin, toki shogirdiga ma'naviy madad berib uning mushkulini oson qilsin, to'g'ri yo'lga sola bilsin,
- g) etarli darajada erkin odam bo'lsin, xech narsadan muxtojligi bo'lmasin,
- d) ixlosi mustaxkam bo'lib, riyova ta'mani tark etsin, mol va mansab deb birovga sarg'aymasin, egilmasin,
- e) rostlik va beg'araz do'stlikni shior etsin, xaq so'zni xar erda, xar qanday sharoitda ayta olsin, gapirganda ikki yuzlamachilik qilmasin,
- i) qalbida shafqatnu rivojlantursin, shogird manfaatini o'z manfaatidan yuqori qo'ysin.

Xalqimiz "Ustoz otangdek ulug'" deb bekorga aytmagan edi Alisher Navoiy mudarrislar xaqida to'xtalib "Mudarris - olim, taqvodor bo'lmog'i, ya'ni hamma zararli ishlardan saqlanmog'i, halol ish tutmog'i lozim", - deb ta'kidlaydilar. SHuning uchun xam U: Xaq yo'lida kimki sengakiy bir xarf o'rgatgan bo'lsa Uning xaqqini yuz ta xazina bilan ham ado qilib bo'lmaydi. Deb yozgan edi.

Demak, ustoz kim bo'lishi mumkin? U qanday talablarga rioya etishi va qanday ma'naviy – kasbiy xislatlarga ega bo'lishi etno pedagogikada asoslangan. Mudarris, maktab o'qituvchilari o'z faoliyatlarida bu talab va xislatlarga qat'iy rioya etganlar.

Uzbek xalqi etnopedagogikasida shogirdlik shartlari va xislatlari ham atroflicha asoslangan. SHogird so'zining ma'nosi istovchi, hoxlovchi bo'lib, ixlos bilan ustozga ergashuvchi, uni bergan ilmi, nasixatlari va tajribalarini o'rganishga intiluvchi shaxsdir. SHogird ixlos bilan ilm o'rganishga kirishsa, uning qalbida nish ursa, bu ustoz uchun buyuk davlatdir, deb qaralgan.

SHogirdan esa quyidagi o'ziga xos sifatlar bo'lishi talab etilgan. Jumladan u:

- balog'at yoshiga etgan bo'lishi, aks xolda o'zligini anglab etmaydi,
- oqil odam bo'lishi, u aqli bo'lmasa, ilmning ma'nosini tushunib etmaydi,
- e'tiqodli, iymonli bo'lsin,
- ilmga talabgor bo'lsin,
- sadoqatli bo'lsin, chunki, ilm egallashga sadoqat bilan kirishmasa, u maqsadga erisha olmaydi,
- ustozning so'zidan ixtiyoridan bir qadam ham tashqariga chiqmasin,
- baland idrokli bo'lsin, u o'zining o'tkir zexni ziyrakligi bilan to'g'ri yo'lni topib olsin,
- ustozning so'zlarini rost deb qabul qiluvchi bo'lsin,
- qanoatli, ortiqcha narsalarni talab qilmasligi zarur,
- ustoziga sadoqatli bo'lsin, boshqa ustozlar bilan kelishib, axd qilmagan bo'lsin.

Shogirdlik odobiga quyidagilar kiritilgan jumladan:

- a) o'z ishiga puxta bo'lishi, pok niyat bilan ishboshlashi,
- b) sobit, e'tiqod egasi bo'lishi,
- v) o'z xalovati va odatlaridan voz kechgan bo'lishi,
- g) ko'rishi mumkin bo'lgan barcha nopok narsalardan, nuqsonlardan ko'z yumishi,

- d) eshitalishi noravo (mish-mish, ig'vo, xasad kabi) xisoblangan narsalardan quloqlarini tiyish,
- e) qilinishi man etilganlardan qo'lini tegishi,
- i) ustozining raqiblari bilan muomala - munosabatda bo'lmasin va boshqalar.
- Xulosa qilib aytganda "Ustozni shogirdining vafo belbog'ini bog'lovchi, shogirdi esa, ustozning istiqboli, davlati deb atashgan.

References:

1. Раҳимова, Феруза Нажиддиновна. "Мультимедиа воситаларининг ижтимоий педагогик фаолиятга таъсир этувчи педагогик-психологик омиллари." Academic research in educational sciences 3.NUU Conference 2 (2022): 879-884.
2. Najmiddinovna, Rahimova Feruza. "THE DESCRIPTION OF MULTIMEDIA VOCITAS AS AN INTEGRATIVE UNIT FOR IMPROVING THE SOCIAL PEDAGOGICAL ACTIVITY OF STUDENTS." American Journal of Interdisciplinary Research and Development 15 (2023): 265-267.
3. Раҳимова, Феруза. "Multimedia vositalarining ijtimoiy pedagogik faoliyatga ta'sir etuvchi omillari." Современные тенденции инновационного развития науки и образования в глобальном мире 1.4 (2022): 20-26.
4. Раҳимова, Ф., and Шохрух Комилов. "КОКАНДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ." International Conference on Management, Economics & Social Science. Vol. 1. No. 2. 2023.
5. Rahimova, Feruza, and Alibek Asatov. "Schools and education in Central Asia in the late XIX th and early XX th centuries." International Conference on Management, Economics & Social Science. Vol. 1. No. 2. 2023.
6. Раҳимова, ФерузаНаймиддиновна. "Value Of Reading Books In Perfection Of Personality."Актуальные научные исследования в современном мире5-7 (2020): 47-49.2 JURNALI, ILMIY-NAZARIY. "ILMIYAXBOROTLARI."PEDAGOGIKA3 (2020).
7. Раҳимова, ФерузаНажмиддиновна. "МУЛЬТИМЕДИА ВОСИТАЛАРИНИНГИЖТИМОИЙПЕДАГОГИКФАОЛИЯТГА ТАЪСИРИВАПЕДАГОГИК-ПСИХОЛОГИКОМИЛЛАРИ."E Conference Zone. 2023
8. Феруза, Раҳимова. "ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА" ОБЩАЯ ПЕДАГОГИКА"."Актуальные научные исследования в современном мире5-6 (2018): 97-100.
9. Йулдашева, Малохат, and Феруза Раҳимова. "ВНЕДРЕНИЕ НОВЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ."Ученый XXI века(2016): 74.
10. Najmiddinovna, Rakhimova Feruza, Yuldasheva Malohat Erkinovna, and Karimova Mukarram Khalimovna. "Pedagogical Aspects Of Improving The Socio-Pedagogical Activity Of Students In Multimedia Presentations."Journal of Positive School Psychology6.11 (2022): 1584-1590